

LIBRO DE COMUNICACIONES

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

XVIII Simposio sobre la enseñanza de la geología. Libro de Comunicaciones

Bilbao, 14-19 de Julio de 2014

Editores: Josu Sanz, Teresa Zamalloa, Araitz Uskola y Arturo Apraiz

Se recomienda que este libro se cite de las siguientes formas:

Libro completo:

Sanz, J., Zamalloa, T., Uskola, A. y Apraiz, A. (editores) (2014). *XVIII Simposio sobre la enseñanza de la geología. Libro de Comunicaciones*, Bilbao, 334 p.

Capítulo del libro:

Flor-Blanco, G. y Flor, G. (2014) Itinerarios geológicos ambiental por la Reserva Natural Parcial del Estuario de Villaviciosa (Asturias, NO España). En: *XVIII Simposio sobre la enseñanza de la geología*. Eds.: J. Sanz, T. Zamalloa, A. Uskola y A. Apraiz (2014). Libro de Comunicaciones. Bilbao, 9-20.

Diseño: Fernando Caballero Santamaría

Fotografía de la portada: Valnera, de Ander Gómez Blanco (annderthal@yahoo.es).

ISBN: 978-84-9082-007-0

XVIII SIMPOSIO SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA

CÓMITE CIENTÍFICO

COORDINADORES

Josu Sanz. Dtca. de la Matemática y de las Ciencias Experimentales - UPV/EHU

Teresa Zamalloa. Dtca. de la Matemática y de las Ciencias Experimentales - UPV/EHU

Arturo Apraiz. Dpto. de Geodinámica - UPV/EHU

COLABORADORES

Gurutze Maguregi. Dtca. de la Matemática y de las Ciencias Experimentales - UPV/EHU

Maite Morentín. Dtca. de la Matemática y de las Ciencias Experimentales - UPV/EHU

Araitz Uskola. Dtca. de la Matemática y de las Ciencias Experimentales - UPV/EHU

Jose Mari Etxabe. Dtca. de la Matemática y de las Ciencias Experimentales - UPV/EHU

Isabel Echevarria. Dtca. de la Matemática y de las Ciencias Experimentales - UPV/EHU

Lola Fernández. Dtca. de la Matemática y de las Ciencias Experimentales - UPV/EHU

Alex Cearreta. Dpto. de Estratigrafía y Paleontología - UPV/EHU

Maria Jesús Irabien. Dpto. de Mineralogía y Petrología - UPV/EHU

Jesus Ángel Uriarte. Dpto. de Geodinámica - UPV/EHU

Tomás Morales. Dpto. de Geodinámica - UPV/EHU

Luis Ángel Ortega. Dpto. de Mineralogía y Petrología - UPV/EHU

Arantza Aranburu. Dpto. de Mineralogía y Petrología - UPV/EHU

Miren Mendia. Dpto. de Mineralogía y Petrología - UPV/EHU

Javi Arostegi. Dpto. de Mineralogía y Petrología - UPV/EHU

Ainhoa Alonso. Dpto. de Mineralogía y Petrología - UPV/EHU

Mª Cruz Zuluaga. Dpto. de Mineralogía y Petrología - UPV/EHU

Encarnación Roda. Dpto. de Mineralogía y Petrología - UPV/EHU

Pedro Pablo Gil. Dpto. de Mineralogía y Petrología - UPV/EHU

Índice

1. Itinerarios geológico-ambientales por la Reserva Natural Parcial del Estuario de Villaviciosa (Asturias, NO España) <i>Germán Flor-Blanco y Germán Flor</i>	9
2. Construyendo el modelo de río con estudiantes de magisterio <i>M^a Begoña Martínez Peña, M^a José Gil Quílez y Ester Mateo González</i>	21
3. El nivel piezométrico y sus implicaciones técnicas <i>José Nespereira, Serafín Monterrubio, Begoña Fernández, Mariano Yenes y José Ángel Alonso</i>	33
4. Alta costura en piedra <i>José Sellés-Martínez</i>	45
5. Geología. ¿Qué Geología? <i>Alvaro Arasa Tuliesa</i>	57
6. Propuesta metodológica para valorar análisis hidroquímicos <i>Alvaro Arasa Tuliesa</i>	65
7. El suelo: posibilidades didácticas en la enseñanza secundaria <i>Alvaro Arasa Tuliesa y Mercè Millan Nestares</i>	75
8. El programa GIFT (<i>Geosciences Information for Teachers</i>): una oportunidad para profesores de Ciencias de la Tierra <i>Marta Pérez Folgado y Angelo Camerlengui</i>	87
9. Polisemias, errores y confusiones en la nomenclatura y la información acerca de las rocas ornamentales <i>José Sellés-Martínez</i>	93
10. Microscopios petrográficos en los centros de secundaria y bachillerato de Canarias: esos objetos ignotos o meramente decorativos <i>Enrique Tagle Páez, Francisco J. Perez-Torrado y Alejandro Rodriguez-Gonzalez</i>	103
11. Trama geológica de la Historia humana en las costas de la Cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria y País Vasco) <i>Leonor Carrillo Vigil y Oswaldo García-Herarán Gómez</i>	113
12. Recursos didácticos utilizados en las propuestas de los futuros profesores de secundaria: un estudio preliminar <i>Núria Roca, Anna Febrero, F. Javier Íñiguez, Miquel Colomer y Maite García-Valles</i>	131
13. Utilización del entorno urbano: un trabajo cooperativo dirigido a la enseñanza de las Ciencias de la Tierra <i>Miquel Colomer Hortensia Durán y Manel Puigcerver</i>	139
14. Observando y clasificando nubes: un trabajo de campo basado en el aprendizaje colaborativo con wiki y móviles <i>Juan Gabriel Morcillo, Marta López García, Irene Angosto y Ricardo Del Toro</i>	147
15. Realización de maquetas: una herramienta imprescindible en la didáctica de la historia geológica <i>Margarita Escribano</i>	155
16. El proyecto didáctico del Museo Paleontológico de Elche: didacPAL <i>Ainara Aberasturi, Esteban José Sánchez, Ignacio Fierro, José Manuel Marín y José Navarro</i>	165

17. Los centros de interpretación como recurso didáctico de enseñanza del medio natural en Cantabria <i>Jaime Bonachea y Juan Remondo</i>	175
18. Contenidos de Geología en el currículo de Primaria: dificultades conceptuales y pedagógicas que perciben los maestros en formación <i>Marta Ceballos Aranda, José Eduardo Vilchez López, Teresa Escobar Benavides y Jaime Delgado Iglesias</i>	185
19. Aprendizaje de las ciencias en el entorno de proximidad del alumno: la experiencia de la "Tierra Paralela" de Santander <i>Jon Núñez-Sánchez, Julio Largo y Aritz Odriozola</i>	195
20. Evaluación de la calidad de una propuesta didáctica sobre la dinámica de la Tierra <i>Alba Montalban y Conxita Márquez</i>	207
21. Las Piedras Caballeras protagonistas en el paisaje de la Sierra de Guadarrama, una geología de a pie <i>Fernando Vázquez, José Ignacio Ramírez y José María Ruiz</i>	217
22. El ciclo del agua y las aguas subterráneas en la educación secundaria de Canarias: ideas preconcebidas y propuestas de actuación <i>Ana Isabel Santana Armas, M. Carmen Cabrera, Tatiana Cruz-Fuentes y Francisco José Pérez-Torrado</i>	225
23. Geología y discapacidad: adaptaciones curriculares en la universidad <i>Ana Pascual, Blanca Martínez-García y Leyre Oñate</i>	237
24. Innovación Docente en Paleontología: "Paleontólogo 2.0 y 2.1" <i>Silvia Blanco-Ferrera, Montserrat Truyols-Massoni y Javier Sanz-López</i>	249
25. Pequeñas claves para comprender mejor el Tiempo en Geología <i>Silvia Blanco Ferrera y Javier Sanz López</i>	255
26. Concepción de Naturaleza en artículos de enseñanza de ciencias que tratan del ciclo del agua y sus interconexiones con la enseñanza de las Ciencias de la Tierra <i>Maria José dos Santos, Silvana Maria Corrêa Zanini, Natalina Aparecida Laguna Sicca y Pedro Wagner Gonçalves</i>	261
27. Enseñar Geología en contextos de pobreza: Experiencias didácticas para superarlas <i>Susana Chalabe, Waldo Chayle, María G. Franco y Carla Santamans</i>	271
28. Evaluación de la función educativa de las zonas de interés geológico y sus recursos: herramientas y criterios <i>Josu Sanz, Teresa Zamalloa, Isabel Echevarría, Gurutze Maguregi, Lola Fernández y Nerea Casas</i>	279
29. Geología urbana en la formación de maestros/as de primaria y en la Semana de la Ciencia <i>José María Etxabe Urbieta</i>	291
30. La historia que cuentan las rocas ornamentales <i>Maria Cruz Zuluaga, Ainhoa Alonso-Olazabal, Luis Ángel Ortega, Irazu Guede y Graciela Ponce</i>	303
31. Un paseo por los fondos marinos y las entrañas de la Tierra: gincana geológica urbana <i>Maria Cruz Zuluaga, Luis Ángel Ortega, Ainhoa Alonso-Olazabal, Encarnación Roda-Robles, Idoia Garate-Olave e Irazu Guede</i>	315
32. El puzzle litosférico <i>Lola Fernández Alonso y Mikel Zamalloa Astobiza</i>	325

Los centros de interpretación como recurso didáctico de enseñanza del medio natural en Cantabria

Interpretation centres as a learning resource for teaching on natural environment in Cantabria

Jaime Bonachea ⁽¹⁾, Juan Remondo ⁽¹⁾

*1 Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada-Facultad de Ciencias Universidad de Cantabria.
Av. Los Castros s/n. 39005 Santander. jaime.bonachea@unican.es*

RESUMEN

Cantabria, al igual que otras regiones de nuestro entorno, dispone de una serie de centros de interpretación sobre el medio natural que ayudan al visitante a descubrir e interpretar el medio natural en el que desarrollan su actividad. La recopilación y puesta en común de todos estos centros, constituye una buena herramienta para los docentes de cara a organizar actividades, sobre el propio medio, que apoyen los conocimientos adquiridos en clase por parte de los alumnos. Los 26 centros inventariados abordan prácticamente todos los ambientes del medio natural en la región: geología, costa, ríos, parques naturales, etc. constituyendo un recurso didáctico muy interesante para los docentes.

Palabras clave: Centro de interpretación, medio natural, recurso didáctico, Cantabria.

ABSTRACT

Cantabria, as other regions in the world, has a number of nature interpretation centres that help visitors to discover and understand the natural environment in which they operate. A directory on these centres, constitutes a good tool for teachers to organize activities in the own environment, to support the knowledge acquired in class by the students. The 26 inventoried centres handle virtually all natural environments in the region: geology, coast, rivers, natural parks, etc. and constitute an interesting learning resource for teachers.

Keywords: Interpretation centre, natural environment, learning resource, Cantabria.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, los profesores que se dedican a la enseñanza del medio natural en educación infantil o primaria, se basan en el libro del profesor, que les sirve de guía y, junto a sus propios conocimientos, configuran los contenidos docentes que deben adquirir los alumnos.

Por falta de medios o tiempo, o bien por falta de información, no siempre se aprovecha la amplia red de centros de interpretación que han ido surgiendo en los últimos años a lo largo de la geografía nacional, regional o local. En Cantabria, al igual que en otras regiones de España, existe un gran número de centros de interpretación, en algunos casos llamados museos, cuyas temáticas son muy variadas, desde las estrictamente relacionadas con el medio natural (geológico, botánico y zoológico), y medioambiental o aquellas de temática etnográfica.

Se presenta en esta contribución un inventario, acompañado de una breve descripción, de los diferentes centros existentes en Cantabria. Toda la información ha sido recopilada a través de distintas páginas web, así como de documentos de trabajo editados por los diferentes centros. El inventario recoge datos sobre la localización (municipio y coordenadas UTM) del centro; qué organismo se encarga de su gestión; una breve descripción de los temas que se abordan; y la página web, cuando existe, del centro de interpretación a través de la cual se puede obtener información sobre sus horarios de apertura, actividades, etc.

La información de base se ha incorporado a un Sistema de Información Geográfica (SIG) con el Sistema de Referencia Europeo ETRS89 (IGN, 2014), para su posterior consulta, análisis y visualización. El trabajar en un entorno SIG permite que la información se pueda actualizar a medida que se producen cambios.

El producto final permite la edición de trípticos, murales, creación de páginas web y también, generar aplicaciones para terminales móviles, de forma que todo el mundo tenga acceso libre a la información generada. Dicha información podrá ser difundida entre los distintos colegios de la región con el fin de que los docentes dispongan de una herramienta básica que les sirva para apoyar sus clases de conocimiento del medio tanto geológico como biológico, programar actividades o salidas didácticas desde el colegio hasta el propio centro e interpretar el medio natural.

DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Un total de 26 centros (Figura 1), relacionados con la interpretación del medio natural, han sido incluidos en la base de datos. No se consideran aquellos centros que abordan temas, exclusivamente, etnográficos o de actividades industriales, que también son de interés didáctico desde el punto de vista social, pero que no contemplan directamente al medio natural. Una relación de recursos de educación ambiental en Cantabria, puede encontrarse en CEDREAC (2014). Este centro, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, muestra información, en algunos casos poco actualizada, sobre los distintos centros de interpretación existentes. En esta contribución se intenta presentar los datos más actualizados sobre los centros de interpretación del medio natural, así como homogeneizar y mostrar en un mapa la posición de los mismos.

En líneas generales, estos centros están distribuidos por toda la geografía regional, y ligados, los más importantes, a la existencia de parques naturales. La gestión de los mismos corre a cargo de la Administración regional, tres Consejerías concretamente, de la Administración Local o de Entidades privadas o Fundaciones. En cuanto a sus páginas web, en la mayor parte de los casos están obsoletas o carecen de ellas. Es importante señalar que los horarios de apertura varían en función de las temporadas o de los recursos económicos disponibles.

Todos estos centros de interpretación se distribuyen a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma, de manera que los centros escolares tienen la posibilidad de acceder a un centro de interpretación en breve espacio de tiempo.

A continuación, se presenta una breve descripción de los mismos (Figura 1), organizados según el tipo de organismo que lo gestiona:

Centros gestionados por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria:

1. Centro de visitantes del Embalse del Ebro: se sitúa en el municipio de Campoo de Yuso, junto al Embalse del Ebro (X: 427195; Y: 4765740). Aborda la importancia del agua, cómo se emplea y distribuye en Cantabria. Muestra las particularidades del Embalse del Ebro, tales como su construcción y los impactos derivados (tanto positivos como negativos), así como su declaración de zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). http://www.medioambientecantabria.es/CentrosdeVisitantes/ampliar.php?Id_contenido=22692yFicha=1

2. Centro de visitantes del Monte Hijedo: localizado en Riopanero, en el municipio de Valderredible (X: 425118; Y: 4746730). Su principal objetivo es interpretar el medio natural del Monte Hijedo, con sus bosques de roble albar y otras especies de roble (rebollo, quejigo), además de hayas y tejos, asociados a la

geología de la zona. En este bosque habitan numerosas especies de fauna como el corzo o jabalí.

http://www.medioambientecantabria.es/CentrosdeVisitantes/ampliar.php?Id_contenido=22690yFicha=1

Figura 1. Red de centros de interpretación del medio natural existentes en Cantabria, con indicación de los municipios en que se sitúan así como de las principales vías de comunicación.

3. Centro de visitantes del río Ebro: se sitúa en la localidad de Fontibre, en el municipio de Campoo de Suso (X: 402932; Y: 4763390). El centro muestra al visitante la realidad social, cultural y paisajística del río con la población del entorno a lo largo de los años, dando a conocer su historia y los usos del río.

http://www.medioambientecantabria.es/CentrosdeVisitantes/ampliar.php?Id_contenido=22691yFicha=1

4. Observatorio Astronómico de Cantabria: situado en el páramo de la Lora, en Valderredible (X: 422694; Y: 4735770). Es gestionado por la Universidad de Cantabria (UC) a través del Instituto de Física de Cantabria con la colaboración de la Agrupación Astronómica Cántabra (AAC) y el Ayuntamiento de Valderredible. Permite adquirir conocimientos de astronomía, además de observar el Sistema Solar y las estrellas, actividades didácticas, etc. <http://max.ifca.unican.es/OAC/>

Centros gestionados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria:

5. Museo de la Naturaleza de Cantabria: forma parte de la red de museos de Cantabria, localizándose en Carrejo, Cabezón de la Sal (X: 399572; Y: 4794190). Presenta una visión de los distintos paisajes de Cantabria: la franja costera y litoral, las cuencas fluviales y los ríos, las zonas de bosque y las zonas de alta montaña. En cada uno de los ambientes se reproducen los aspectos más sobresalientes de la flora autóctona y la fauna que la habita. Mediante maquetas a escala con sus diferentes relieves, se muestran los diferentes hábitats y las especies botánicas endémicas, así como la geología del entorno.

<http://www.museosdecantabria.es/web/museoscantabria/naturaleza/visitar/Situacion>

6. Museo Marítimo del Cantábrico: situado en la bahía de Santander (X: 436607; Y: 4812560). Se trata de un museo oceanográfico cuya misión es la salvaguarda y transmisión del patrimonio cultural marítimo, mostrando la vida marina y todas las formas de relación del hombre con la mar a lo largo de su historia. Además cuenta con servicios de documentación, investigación, conservación y difusión.

<http://www.museosdecantabria.es/web/museoscantabria/Maritimo/visitar/Situacion>

Centros gestionados por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria:

7. Casa de la Naturaleza de Pesaguero: se sitúa en la localidad de Pesaguero (X: 374725; Y: 4770530). En sus instalaciones se organizan actividades medioambientales para todos los públicos que permiten de una manera rápida acercarse a los espacios naturales protegidos de Liébana, de especial interés geológico, y a las relaciones entre población y entorno natural. No dispone de página web.

8. Centro de Interpretación de Los Picos de Europa: se sitúa en la localidad de Tama, en el municipio de Cillorigo de Liébana, en la entrada del Parque Nacional (X: 369800; Y: 4782280). Se trata de un edificio bioclimático rodeado de árboles autóctonos, dotado de paneles fotovoltaicos, que utiliza los materiales más usados en la tradición constructiva de la zona: piedra y madera. Acoge en su interior una exposición interpretativa, donde se explica la geología y formación de los Picos de Europa, sus paisajes, ecosistemas, usos y valores más representativos del Parque Nacional de Picos de Europa.

<http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/picos-europa/guia-visitante/centros.aspx>

9. Centro de interpretación del Parque Natural Collados del Asón (Figura 2): situado en el municipio de Soba (X: 453739; Y: 4782200). El centro pretende dar a conocer los valores naturales y culturales del Parque; se muestran audiovisuales y paneles explicativos donde se presenta la flora, fauna y costumbres del valle del Asón. Se da especial énfasis al sistema kárstico montañoso del Alto Asón desarrollado sobre las calizas aptienses, de la Cordillera Cantábrica y sus diferentes formaciones: lapiares, simas, cuevas, etc.

<https://www.facebook.com/ColladosDelAson>

Figura 2. Edificio que alberga al Centro de Interpretación del Parque Natural de los Collados del Asón (Soba, Cantabria).

10. Centro de Interpretación del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: situado en el municipio de Santoña, en un edificio del Puerto con forma de barco, llamado Mirador de las Marismas (X: 462531; Y: 4809980). Aquí se pueden observar los cambios que ha sufrido el Parque a lo largo de su historia, el estudio de las mareas y de los procesos de erosión y sedimentación, una descripción de los distintos ambientes que se pueden encontrar en el mismo así como de las especies de flora y avifauna que conviven en el estuario del Asón.

<https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Interpretaci%C3%B3n-del-PN-Marismas-de-Santo%C3%B1a-Victoria-y-Joyel/279706808796912>

11. Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre: está situado en San Vicente de la Barquera, en el Faro Punta de la Silla (X: 387278; Y: 4805460). El edificio lo constituye el antiguo Faro rehabilitado. Se ofrece información referente a distintos ecosistemas del Parque.

<https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Interpretaci%C3%B3n-del-Parque-Natural-de-Oyambre/259080100878404>

12. Centro de Interpretación Parque Natural Saja-Besaya: se sitúa en la localidad de Saja, en el municipio de Los Tojos (X: 394564; Y: 4776060). El centro ofrece información sobre el espacio natural del Parque, itinerarios guiados, diversas actividades de educación ambiental, salidas de avistamiento en épocas de berrea, raquetas de nieve, etc. También se hace referencia a la geología y etnografía de la comarca de Saja-Besaya y cuenta con una exposición fotográfica con imágenes del Parque.

<https://www.facebook.com/SajaBesaya>

La Red Cántabra de Desarrollo Rural, dependiente de los Grupos de Acción Local, gestiona estos centros, proponiendo rutas y actividades para descubrir estos espacios naturales protegidos. La visita a estos centros de interpretación debería complementarse con la visita guiada al propio Espacio Natural Protegido.

13. Centro de recuperación de fauna silvestre de Cantabria: en el municipio de Villaescusa (X: 430812; Y: 4799950), junto al parque de la naturaleza de Cabárceno. La principal misión de este centro es la recogida de animales de fauna salvaje que se encuentran en mal estado, atenderlos y proceder a su recuperación para su posterior puesta en libertad. <http://dgmontes.org/>

14. Centro Forestal "La Flor" de Villapresente: en el municipio de Reocín (X: 409799; Y: 4801520), este centro se dedica a la producción de plantas forestales para repoblación y restauración. <http://dgmontes.org/>

15. Centro Ictiológico de Arredondo: en la localidad de Arredondo y sobre el río Asón (X: 451540; Y: 4791300). Este centro se dedica a la recuperación y cría en cautividad del Salmón atlántico (*Salmo salar*) en Cantabria. <https://www.facebook.com/pages/Centro-Ictiol%C3%B3gico-de-Arredondo/448023705237764>

16. Centro Ornitológico Embalse del Ebro: se sitúa en la localidad de La Población en Campoo de Yuso (X: 422103; Y: 4764780). Desde aquí se puede observar a más de 150 especies de aves acuáticas que se concentran en el privilegiado entorno del embalse del Ebro. <https://www.facebook.com/centroornitologico.embalsedelebro>

Centros gestionados por Entidades Locales de Cantabria:

17. Centro de Interpretación del bosque y arboretum: situado en el municipio de Liendo (X: 470739; Y: 4804740). El contenido se centra en conocer los bosques del paisaje cántabro. Se muestra el hábitat que representan los bosques, a través de pequeñas instalaciones interactivas. No dispone de página web.

18. Centro de Interpretación del Litoral de la Maruca: se encuentra en el entorno de la playa de La Maruca en Santander (X: 432379; Y: 4814670). Contiene la exposición "Patrimonio Litoral de Cantabria" mediante la cual, se dan a conocer las características de la costa cántabra, su constitución geológica y su evolución, la flora y la fauna que habitan en ella o los usos que le ha dado el ser humano, sin olvidar la educación ambiental, concienciación y sensibilización sobre la importancia de preservar el entorno. <http://centrolitoralmaruca.wordpress.com/>

19. Centro de Interpretación del Molino de Jado: se sitúa sobre la ría de Argoños, en el municipio del mismo nombre (X: 460628; Y: 4810830). Trata de mostrar a la ría como parte integrante de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Se presentan los usos ganaderos, pescadores y mariscadores así como el aprovechamiento energético de las mareas. <http://molinodeargonos.com/>

20. Molino de Santa Olaja: forma parte del recurso turístico del Ecoparque de Trasmiera, en el Ayuntamiento de Arnauero (X: 455574; Y: 4814950). El molino de Santa Olaja es un observatorio de la Marea, que lo convierte en un espacio para la sensibilización de los valores ecológicos y medioambientales de la Marisma de Joyel. <http://www.ecoparquedetrasmiera.com>

Centros gestionados por otros Organismos:

21. Casa de la Naturaleza de Alday: está situado en el municipio de Camargo (X: 432212; Y: 4809010), y es gestionado por la Fundación Naturaleza y Hombre. Cuenta con varias exposiciones: una de ellas muestra la historia y evolución de la Bahía de Santander y de los distintos ecosistemas de sus alrededores. También existe una exposición sobre fauna piscícola de Cantabria, así como otra exposición de artes de pesca tradicional. La educación ambiental es uno de los objetivos que persigue este centro. <http://www.fnyh.org/casa-naturaleza-alday.html>

22. Ecomuseo-Fluviarium de la Montaña y Cuencas Fluviales Pasiegas: se encuentra en el municipio de Liérganes (X: 439604; Y: 4799390) y está gestionado por la Fundación Naturaleza y Hombre. Este centro evoca al visitante la riqueza e incalculable valor del patrimonio natural y etnográfico de la Montaña Pasiega y sus respectivas cuencas fluviales. <http://www.fnyh.org/fluviarium-lierganes/>

23. Casa del Oso: se encuentra en el parador de Fuente Dé, en Camaleño (X: 352732; Y: 4778450) siendo gestionado por la Fundación Naturaleza y Hombre. Muestra al visitante la relación entre los humanos y los osos a lo largo del tiempo, dado que se trata de una especie en peligro de extinción en la Cordillera Cantábrica.

<http://www.fundacionosopardo.org/index.php/proyectos/las-casas-del-oso/casa-del-oso-en-liebana/>

24. Parque de la Naturaleza de Cabárceno: abarca los municipios de Penagos y Villaescusa (X: 433217; Y: 4801180). El parque está situado en un antiguo lapiaz semicubierto que ha sido explotado como mineral de hierro en el pasado. Lo gestiona la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur). Se trata de un parque natural que pretende la conservación de las especies viviendo en semicautividad y acercar el medio natural al hombre. Se programan actividades educativas para colegios. www.parquecabarceno.es

25. Centro de Educación Ambiental de Polientes: centro situado en Polientes, Valderredible (X: 423739; Y: 4739690). Es un centro dependiente de la Obra Social y Cultural de Caja Cantabria. Se desarrollan programas de educación ambiental para escolares, encuentros de educación ambiental para profesionales, colonias de verano, etc.

<http://obrasocial.cajacantabria.com/info/centros/item/89-centro-de-educaci%C3%B3n-ambiental-polientes>

26. Zoo de Santillana del Mar: situado en el municipio del mismo nombre (X: 410675; Y: 4803730). Es un zoológico en el que se llevan a cabo programas de educación, recuperación y conservación de especies en cautividad de distintos países. <http://www.zoosantillanadelmar.com>

COMENTARIOS FINALES

Se han identificado 26 centros de interpretación en Cantabria, la mayor parte de iniciativa pública, cuya misión es divulgar y proteger el patrimonio natural, así como sensibilizar a la población sobre la riqueza natural existente a lo largo y ancho de la región. Las temáticas que se abordan en los centros de interpretación abarcan un amplio espectro que cubren, en conjunto, la mayor parte del currículum relacionado con el medio natural. Especialmente, se contemplan los ambientes regionales más significativos: su geología, flora y fauna, y sus relaciones con el ser humano.

A partir de dicha información, se ha elaborado una base de datos sobre los distintos centros de interpretación existentes, con indicación de los municipios en que se encuentran, las principales vías de comunicación para acceder a los mismos, etc. Este banco de datos constituye una herramienta muy útil para programar visitas u organizar actividades en el medio natural de cara al público infantil.

Los centros de interpretación del medio natural constituyen un recurso didáctico de utilidad a la hora de interpretar el medio que rodea al alumno, de ahí que muchos de sus visitantes sean grupos de escolares de diferentes centros de la región. Las actividades que se desarrollan en dichos centros contribuyen a sensibilizar y formar globalmente al alumno, para que llegue a conocer y comprender su entorno, y así poder actuar racionalmente sobre él. Así mismo, estas actividades implican al alumno y le hacen protagonista de su propio aprendizaje. Estos centros cumplen algunos de los objetivos que se plantean en el currículo de educación primaria como: *observar, conocer e identificar los principales elementos del entorno natural; participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario; analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación; conocer, analizar e interpretar la aportación e importancia de la ciencia y el desarrollo tecnológico en el entorno natural y social más próximo; conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural e histórico de Cantabria, valorando los rasgos básicos que lo identifican, adoptando un comportamiento favorable a su respeto y conservación; reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar; interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural; identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno, etc.* En conjunto, estos centros impulsan y fomentan la participación, de profesorado y alumnado, en el ámbito del medio natural, adaptando parte de las actividades propuestas al currículo de los escolares.

Estos centros sirven de complemento a las visitas a espacios naturales protegidos (enp), al mostrar detalles que en el medio natural no se pueden observar directamente, como por ejemplo, la evolución geológica de la zona. para ello, utilizan diferentes instrumentos pedagógicos como: documentales, maquetas, modelos, paneles, talleres, etc., que facilitan las explicaciones que en clase serían más difíciles de abordar. además, la existencia de guías especializados constituye una ayuda al profesor al proporcionar explicaciones específicas de detalle.

No obstante, se debe tener en cuenta que el desplazamiento al centro de interpretación exige la disponibilidad de transporte y de tiempo para desarrollar la actividad; que la información, en algunos casos, sólo abarca una parte limitada de la temática del currículum; o bien, que algunos de los centros tienen la limitación de estar abiertos, de forma continuada, a lo largo del curso escolar, con lo cual, a veces, es difícil programar actividades relacionadas con los contenidos que se dan en clase.

Debido a esos periodos de interrupción en la apertura de los centros, así como a la diferente gestión de los mismos, los datos sobre número de visitas recibidas están muy dispersos y suelen ser de carácter interno;

así, por ejemplo, el Centro de Interpretación del Litoral de la Maruca, durante su primer año de vida (2011-2012), recibió la visita de casi 18.000 personas, en su mayoría escolares de todos los centros del municipio de Santander; por otro lado, la red de centros de interpretación de espacios naturales protegidos, en 2010, recibió a cerca de 50.000 visitantes, cifra que se incrementa de año en año (comunicación personal) o el parque de la naturaleza de Cabárceno con casi 500.000 visitas en 2010.

BIBLIOGRAFÍA

CEDREAC: Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en Cantabria. (2014). <http://medioambientecantabria.es/CEDREAC/>

IGN. (2014). Instituto Geográfico Nacional. <http://www.ign.es>

Bilbao, 14 al 19 de julio de 2014
XVIII SIMPOSIO
Enseñanza de la Geología

PROMUEVE:

ORGANIZAN:

Euskadiko Geologoek Elkargo Ofiziala
 Ilustre Colegio Oficial de Geólogos del País Vasco

FINANCIAN:

APOYAN:

